

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В СПОРТЗАЛАХ ПОСРЕДСТВОМ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ

Ширяева Нина Павловна

заведующий кафедрой, к.т.н., доцент, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, Институт строительства и архитектуры. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». г. Екатеринбург, Российская Федерация

npshiryaeva@yandex.ru

Булатников Алексей Алексеевич

студент, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, Институт строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». г. Екатеринбург, Российская Федерация

alekseybulatnikov@yandex.ru

Кулыгин Вячеслав Сергеевич

студент, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции, Институт строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» г. Екатеринбург, Российская Федерация

slavakulyigin8@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты расчета поверхностной плотности лучистого теплового потока от потолочных панелей в разных точках спортивного зала гимназии при различных температурах теплоносителя. Выявлены зоны, где облученность превышает допустимые значения. Предложены меры по снижению облученности.

Ключевые слова: Спортивный зал, излучающие панели, облученность, панельно-лучистое отопление, лучистый тепловой поток, тепловая нагрузка, энергоэффективные системы отопления, равномерный обогрев помещения.

Введение. В последнее время многие проектные решения по отоплению спортивных залов учебных заведений предполагают применение панельно-лучистого отопления. В качестве отопительных приборов используют водяные потолочные панели. Лучистый тепловой поток от нагретых панелей передается на поверхности ограждающих конструкций помещения, имеющих более низкую температуру. При этом излучение частично поглощается и частично отражается. При поглощении энергия излучения преобразуется в теплоту, а отраженные электромагнитные волны образуют вторичное излучение, которое также

поглощается ограждающими конструкциями помещения.

Объект исследования. Объектом исследования были малый и большой спортивные залы МАОУ гимназии №39 «Французская гимназия» в Екатеринбурге. Высота спортзалов 8 м, площадь большого зала – 288 м², малого – 171 м².

Для отопления большого спортзала были использованы потолочные панели «Zehnder ZIP», расположенные в 3 ряда: по центру, вдоль внутренней стены и вдоль наружной стены, причем у холодной наружной стены располагался вдвойный ряд панелей (рис. 1).

Рис. 1. Расположение панелей в большом спортивном зале

В малом спортивном зале потолочные панели располагались в два ряда по две панели в каждом

ряду, причем в панель у наружной стены поступал горячий теплоноситель, а в панели у внутренней стены перемещался охлажденный теплоноситель.

Инфракрасная потолочная водяная панель серии ZIP состоит из нескольких модулей, количество которых зависит от теплопотерь помещения. Корпус потолочной панели изготовлен из оцинкованной стали со специальным профилированием, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи между теплоносителем, движущимся в оцинкованных трубах из прецизионной стали, и излучающей поверхностью панели. Сверху панель покрыта тепловой изоляцией (рис.2) [1,2].

Рис. 2. Конструкция подвесной излучающей панели

Панель собирается из отдельных модулей шириной 320 мм и длиной 2 м. Вес одного стандартного модуля с заполненными водой трубами составляет 5,8 кг.

Метод исследования и результаты. Расчет лучистого отопления включает определение тепловой нагрузки, выбор типа, конструкции и количества излучателей. Кроме того, необходимо обеспечить равномерность обогрева помещения. В зависимости от норм облученности головы человека определяются допустимая температура поверхности излучателя или расстояние до него. Оценка параметров систем лучистого отопления произведена на основе закономерностей лучистого теплообмена, приведенного в [3,4].

Количество теплоты, передаваемой излучением от нагретой поверхности панели на поверхность головы человека, имеющую более низкую температуру, может быть определено по формуле [5]:

$$Q_{п-ч} = c_0 \varepsilon_{п-ч} H_{п-ч} \left[\left(\frac{T_{п}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{ч}}{100} \right)^4 \right], \quad (1)$$

где $c_0 = 5,67 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ – коэффициент излучения абсолютно черного тела; $\varepsilon_{п-ч}$ – приведенная степень черноты участвующих в теплообмене поверхностей; $H_{п-ч}$ – взаимная площадь излучения, м^2 ; $T_{п}$ – температура поверхности излучения панели, К; $T_{ч}$ – температура поверхности головы человека, принимаемая равной $273 + 37 = 310 \text{ К}$.

Приведенная степень черноты участвующих в теплообмене поверхностей определяется соотношением [5]:

$$\varepsilon_{п-ч} = \left[1 + \left(\frac{1}{\varepsilon_{п}} - 1 \right) \frac{H_{п-ч}}{F_{п}} + \left(\frac{1}{\varepsilon_{ч}} - 1 \right) \frac{H_{п-ч}}{F_{ч}} \right]^{-1}, \quad (2)$$

где $\varepsilon_{п-ч}$ – приведенная степень черноты участвующих в теплообмене поверхностей; $\varepsilon_{п}$ – степень черноты поверхности панели (0,15 для полированного алюминия); $\varepsilon_{ч}$ – степень черноты поверхности головы человека, принята равной 0,95; $F_{п}$ – площадь поверхности излучения панели, м^2 ; $F_{ч}$ – площадь поверхности головы человека, м^2 .

Квадрат расстояния между центрами взаимодействующих площадок определяется по формуле

$$R^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2, \quad (3)$$

где $x, \Delta y, \Delta z$ – разность координат центров панели и поверхности головы человека по осям x, y, z соответственно, м, (рис. 3).

Рис. 3. Схема к расчету теплообмена излучением

При горизонтальной установке излучающих панелей (рис. 3) принимают, что нагреваемая поверхность головы человека параллельна излучающей поверхности панели. В этом случае взаимную площадь излучения можно определить по формуле

$$H_{п-ч} = \frac{\Delta z^2}{\pi R^4} F_{п} F_{ч}. \quad (4)$$

Принимая форму головы человека шарообразной с площадью поперечного сечения $F_{ч} = 0,03 \text{ м}^2$ при температуре поверхности головы $T_{ч} = 310 \text{ К}$ и площадью панели $F_{п} = 0,64 \text{ м}^2$, из уравнения (1) получаем выражение для поверхностной плотности лучистого теплового потока $I = Q_{п-ч} / F_{ч}$ [6]:

$$I = \frac{1,8 \Delta x^2 F_{п}}{R^4} \left[\left(\frac{273 + t_{п}}{100} \right)^4 - 92 \right]. \quad (5)$$

Для расчета поверхностной плотности лучистого теплового потока панели были разбиты на

отдельные излучатели длиной по 2 м каждый. Расчет облученности проведен в 12 контрольных точках (рис.4).

Рис. 4. План большого спортивного зала с размещением излучающих панелей: Т.1 - Т.12 – расчетные точки; 1 - 40 – номера инфракрасных излучателей

По результатам расчетов для точки Т.1 (рис. 4) были получены следующие значения величин:

- расстояние между центрами площадок $R = 6$ м при $\Delta x = 0$, $\Delta z = 6$ м, $\Delta y = 0$;
- взаимная площадь излучения $H_{п-ч} = 16,98 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$;
- приведенная степень черноты участвующих в теплообмене поверхностей $\epsilon_{п-ч} = 0,99$;
- поверхностная плотность излучения $I = 1,48 \text{ Вт/м}^2$.

Результаты расчетов суммарной поверхностной плотности лучистого теплового потока в точке 1 приведены в таблице.

Таблица

Результаты расчета суммарной поверхностной плотности лучистого теплового потока в расчетной точке 1 при температуре излучающей панели $70 \text{ }^\circ\text{C}$

№ панели	ΔX , м	ΔZ , м	ΔY , м	R, м	Облученность I, Вт/м ²
1	0	6	0	6,0	1,48
2	0	6	2	6,3	1,20
3	0	6	4	7,2	0,71
4	0	6	6	8,5	0,37
5	0	6	8	10,0	0,19

6	0	6	10	11,7	0,10
7	0	6	12	13,4	0,06
8	0	6	14	15,2	0,04
9	0	6	16	17,1	0,02

Продолжение таблицы

№ панели	ΔX , м	ΔZ , м	ΔY , м	R, м	Облученность I, Вт/м ²
10	0	6	18	19,0	0,01
11	0,32	6	18	19,0	0,01
12	0,32	6	16	17,1	0,02
13	0,32	6	14	15,2	0,04
14	0,32	6	12	13,4	0,06
15	0,32	6	10	11,7	0,10
16	0,32	6	8	10,0	0,19
17	0,32	6	6	8	0,37
18	0,32	6	4	7,2	0,71
19	0,32	6	2	6,3	1,20

20	0,32	6	0	6,0	1,48
21	4,20	6	0	7,3	0,67
22	4,20	6	2	7,6	0,58
23	4,20	6	4	8	0,40
24	4,20	6	6	9,5	0,24
25	4,20	6	8	10,8	0,14
26	4,20	6	10	12,4	0,08
27	4,20	6	12	14,1	0,05
28	4,20	6	14	15,8	0,03
29	4,20	6	16	17,6	0,02
30	4,20	6	18	19,4	0,01
31	8,20	6	18	20,7	0,01
32	8,20	6	16	19,0	0,01
33	8,20	6	14	17,3	0,02
34	8,20	6	12	15,7	0,03
35	8,20	6	10	14,3	0,05
36	8,20	6	8	12,9	0,07
37	8,20	6	6	11,8	0,10
38	8,20	6	4	10,9	0,14
39	8,20	6	2	10,4	0,17
40	8,20	6	0	10,2	0,18
Суммарная облученность					11,37

Расчеты показали, что суммарная плотность лучистого теплового потока превышает допустимое значение 15 Вт/м^2 [7] в точках 2, 5, 8 и составляет соответственно $17,43 \text{ Вт/м}^2$; $16,97 \text{ Вт/м}^2$; $17,27 \text{ Вт/м}^2$ при средней температуре поверхности панели от $68 \text{ }^\circ\text{C}$ до $69,5 \text{ }^\circ\text{C}$. Точки находятся в центре зала под панелями с горячим теплоносителем. Из условий выполнения требований [7] была определена максимально допустимая температура поверхности панели $t_{\text{п}} = 65 \text{ }^\circ\text{C}$.

Библиографический список

1. Потолочные панели Zehnder ZIP, характеристики. URL: <https://www.zehnder-radiator.ru/potolochnye-paneli-zehnder-zip> [дата обращения 14.05.2024].
2. Zehnder ZIP: Technical brochure for radiant ceiling panels for heating and cooling, 2024. – 48 p.
3. Ципина Н.В., Теплофизические процессы в приборах. Учебное пособие. Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический университет, 2022. – 134 с.
4. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1981. – 416 с.
5. Шумилов Р.Н., Толстова Ю.И. Проектирование систем вентиляции и отопления. Учебное пособие: в 2-х частях. Ч. 1. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – 187 с.
6. Наумейко А.В., Кузнецов П.В., Толстова Ю.И., Шумилов Р.Н. Энергоэффективные системы отопления. Учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. – 106 с.
7. СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003 / М.: Минстрой России, 2021. – 116 с

